

A evolução da questão do mobiliário no escritório de Le Corbusier através de pavilhões de exposição e mostras

BOHRER, Mônica Luce

Arquiteta, Mestre; PROPAR

monica@bml8.com.br

Resumo. Exposições e mostras tiveram papel fundamental na evolução do conceito de habitação moderna. Nota-se que Le Corbusier utilizou esses eventos para desenvolver e aprimorar suas ideias quanto à forma de morar e a busca ao mobiliário ideal, ponto crucial, segundo o arquiteto, para a solução do problema da habitação. Partindo do projeto desenvolvido para o Salão do Outono de 1922, onde apresentou a *Ville Contemporaine de 3 Millions d'Habitants* com seus *Immeubles-Villas*, até o Salão do Outono de 1929, onde apresentou o Equipamento Ideal para uma Habitação, o arquiteto buscou o desenvolvimento de uma linha de mobiliário ideal para a casa do homem moderno. Para Le Corbusier o problema da planta moderna só seria resolvido através do estudo do mobiliário. Seguindo o estudo feito para o Salão do Outono de 1922 com o Pavilhão l'Esprit Nouveau na Exposição Internacional das Artes Decorativas de 1925, Le Corbusier e Pierre Jeanneret começaram a busca pelo mobiliário ideal quando apresentaram um manifesto em prol da Arquitetura Moderna propondo a reforma da habitação. Em 1927, na exposição *Die Wohnung* (a vivenda), os arquitetos avançam na sua pesquisa. Porém, somente com a entrada de Charlotte Perriand ao escritório da *Rue de Sèvres* a equipe se complementa e esta questão evolui, culminando com a apresentação do mobiliário ideal no Salão do Outono de 1929.

No panorama histórico da arquitetura mundial, pavilhões expositivos e mostras tornaram-se eventos e exemplos iconográficos de determinadas teorias arquitetônicas, oferecendo ambiente privilegiado para o estudo das relações entre forma e conteúdo em certos contextos culturais. Nesse sentido, as exposições e mostras foram terreno fértil para investigações e prospecções de ideias. Por possuírem um caráter experimental, tornavam-se manifesto, transformando as novas visões em formas concretas de representação.

Tanto Mies van der Rohe quanto Le Corbusier defendiam que a mudança gradual dos valores da sociedade levaria à verdadeira transformação da arquitetura e que isso seria possível renovando-se o núcleo básico da sociedade, a casa¹. Durante os anos 1920, até princípio dos anos 1930, exposições e mostras dedicadas às novas formas de habitação se sucederam continuamente, apresentando ao mundo o espírito de um novo tempo. Nestes eventos, arquitetos buscavam tipificar um indivíduo, antecipar as suas necessidades e apresentar como seria a nova vida que lhes propunham. Segundo Mies van der Rohe, estes eventos representavam um intercâmbio cultural: “As exposições devem ser demonstrações de forças dirigentes e levar a uma revolução na maneira de pensar”. (ROHE, 1928)²

Para Le Corbusier, as exposições deveriam ser “laboratórios internacionais” cuja “finalidade é abrigar manifestações da vida doméstica moderna”. (LE CORBUSIER, 1929, p. 99) Nota-se que o arquiteto se utilizava de sua arquitetura expositiva para transmitir os princípios de sua própria obra e seus pensamentos para a sociedade. Além disso, segundo Colquhoun, Le Corbusier tratava seus projetos “não somente como a solução para determinado conjunto de problemas, mas também como um elemento prototípico em uma nova totalidade”. (COLQUHOUN, 2004, p. 160) Para Le

¹ BELENGUER, María Melgarejo. **La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand**. Barcelona: Fundación caja de arquitectos, 2011, p. 14.

² Mies van der Rohe. Artigo publicado no número 3 da revista *Die Form* de 1928, sob o título: “Zum Thema: Ausstellungen”. In: BELENGUER, María Melgarejo. **La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand**. Barcelona: Fundación caja de arquitectos, 2011, p. 158.

Corbusier, um ponto crucial na renovação do plano da habitação moderna era a questão do mobiliário. Segundo ele, só se poderia alcançar uma planta eficiente se a questão do mobiliário fosse repensada, “temos aí um nó górdio. É preciso cortá-lo, caso contrário toda a busca de uma ideia moderna será inútil”. (LE CORBUSIER, 2004, p. 111)

MOSTRAS, EXPOSIÇÕES E O MOBILIÁRIO

Em 1922 Le Corbusier e Pierre Jeanneret apresentaram no Salão do Outono o projeto para uma *Ville Contemporaine de 3 Millions d'Habitants* (Cidade contemporânea de 3 milhões de habitantes), as plantas, cortes e detalhes dos tipos dos *immeubles-villas* da *Ville Contemporaine*, bem como as casas-tipo para as cidades-jardins, além de uma maquete de gesso da Maison Citrohan e os desenhos para uma casa-padrão em concreto. Nesta exposição Le Corbusier e Pierre Jeanneret definem o apartamento como uma célula de habitação que deveria ser padronizada em todos os sentidos para melhor atender as necessidades humanas: “a célula perfeitamente humana, aquela que atende constantes fisiológicas e sentimentais”. Porém, para o desenvolvimento da habitação ideal era necessário pensar nos móveis-padrão: “a concepção ‘meu teto’ desaparece (regionalismo etc.), pois o trabalho se desloca (o emprego), e seria lógico poder seguir com *armas e bagagens*. Armas e bagagens, isso é enunciar o problema do mobiliário, o problema do ‘padrão’. Casa-padrão, móveis-padrão”. (LE CORBUSIER, 2018, p. 217) Mostras e exposições ofereceram ao arquiteto oportunidade para estudar este tema.

Figuras 1 e 2 – Immeuble-Villa apresentado no Salão do Outono de 1922.
Fonte: Fundação Le Corbusier. <http://www.fondationlecorbusier.fr/>

Seguindo o estudo feito para o Salão do Outono de 1922, Le Corbusier e Pierre Jeanneret constroem para a Exposição Internacional de Artes Decorativas Industriais e Modernas realizada no ano de 1925, em Paris, um protótipo em tamanho real da célula de habitação do *Immeuble-Villa* com uma grande rotunda anexada, onde a “*Ville Contemporaine*” foi rerepresentada em conjunto com o “*Plan Voisin*” para Paris, projeto no qual Le Corbusier aplicou seus conceitos de cidade moderna em uma situação territorial precisa, o centro da cidade de Paris.

Le Corbusier e Pierre Jeanneret apresentaram o *Pavillon de l'Esprit Nouveau*, um manifesto em prol da Arquitetura Moderna, afirmando o “valor de uma obra de arte pura”³. A célula básica de habitação traduzia o sentimento moderno, apresentava um novo estilo de vida, um apartamento onde todo o mobiliário foi pensado para cumprir da melhor maneira as tarefas diárias. A organização espacial interna era comandada pelos *casiers standard*: paredes divisórias foram trocadas por armários modulares

³ Ver: LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions d'Architecture, 1929, p. 99.

feitos com estrutura tubular, que pareciam ter saído dos escritórios direto para a casa. Esses armários retangulares podiam conter roupas, louças, escrivaninhas, balcões, substituindo “os inúmeros móveis de diferentes formas e nomes⁴”, e tinham sua função revelada apenas quando estavam abertos. Segundo Peixoto “é no conteúdo desta caixa que estão as maiores novidades, em relação ao próprio Le Corbusier”. (PEIXOTO, 2006, p. 86) Neste sentido, o mobiliário recebeu um destaque especial. Para Le Corbusier, os inúmeros móveis de uma casa deveriam ser substituídos por mobiliário-padrão, a casa deveria ser equipada somente com o necessário para a vida doméstica. Assim, buscava a antítese do interior art déco utilizando móveis comuns, muitas vezes produzidos em série.

Figura 3 – Pavilhão l'Esprit Nouveau, 1925.

Figura 4 – Interior Pavilhão l'Esprit Nouveau. Poltrona Marple, cadeiras Thonet, mesa com pés metálicos e casiers standard.

Fonte: Fundação Le Corbusier. <http://www.fondationlecorbusier.fr/>

Enfrentando dificuldades financeiras para finalizar o Pavilhão, Le Corbusier aproveitou parte do mobiliário escolhido e desenhado para a Villa la Roche-Jeanneret, que estava sendo finalizada na época, para mobiliar e decorar o Pavilhão. Ele utilizou as cadeiras de madeira vergada Thonet modelo 1859 no ambiente moderno⁵. A poltrona em couro da firma Marple, cuja simplicidade e sobriedade chamam atenção, ganharam legitimidade no pavilhão, assim como mesas com pés metálicos esbeltos de aparência industrial. As cadeiras metálicas do terraço eram das mais comuns.⁶ Objetos simples, como potes de laboratório e lembranças de viagem, são utilizados como elementos decorativos. Segundo Rüegg:

O Pavilhão e as maisons La Roche e Jeanneret eram uma ilustração perfeita do rigoroso programa estabelecido em L'Esprit Nouveau. Os visitantes ficaram impressionados com a disposição deliberadamente provocativa do interior do Pavilhão – uma curiosa mistura de severidade espartana e uma miscelânea de objetos diversos. (RÜEGG, 2009)

⁴ LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions d'Architecture, 1929, p. 98.

⁵ “Nós introduzimos a humilde cadeira Thonet de madeira, certamente a mais comum e mais barata das cadeiras. E nós acreditamos que essa cadeira, das quais milhões de exemplares são utilizados no continente e nas duas Américas, possuem nobreza.” Le Corbusier In: MOOS, Stanislaus von. **Le Corbusier – Elements of a Synthesis**. Rotterdam: 010 Publishers, 2009, p. 71.

⁶ PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética**. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica. Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 2006, p. 87.

Figura 5 – Sala de jantar Maison La Roche. Cadeiras Thonet e mesa com pé metálico.
Fonte: Acervo da autora, 2018.

No ano de 1927, a convite de Mies van der Rohe, o ateliê da Rue de Sèvres participou da exposição *Die Wohnung* (a vivenda), realizada na cidade de Stuttgart. A exposição era dedicada à apresentação de protótipos habitacionais e buscava responder à pergunta: Como viver? Como parte do plano da exposição foi criada uma colônia de habitações, *Weissenhofsiedlung*, para a qual Mies van der Rohe convidou dezesseis arquitetos⁷ para projetarem habitações que resolvessem o problema espacial da casa, criando um modelo de habitação ideal.

Figura 6 – Casa C1 ao fundo e casa C2.
Weissenhof, Stuttgart.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Nesta ocasião, Le Corbusier e Pierre Jeanneret apresentam dois projetos habitacionais baseados nos estudos anteriores para a Maison Citrohan, a habitação unifamiliar chamada por eles de C1 e a casa dupla, C2. Na casa C1, os arquitetos trazem do Pavilhão l'Esprit Nouveau as peças do mobiliário móvel. Nas fotos publicadas em *Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929*, observa-se que na sala de estar foi utilizada a composição com a mesa em aço tubular com tampo de madeira junto à parede que contém um quadro e duas cadeiras Thonet, cena recorrente em projetos anteriores, tais como Maison La Roche-Jeanneret, Cité Frugès em Pessac e na Maison Guiette de 1926; há também um armário fixo junto à parede completando a ambientação.

⁷ Estavam presentes na exposição, além do próprio Mies van der Rohe: Peter Behrens, Victor Bourgeois, Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Richard Döcker, Josef Frank, Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, J.J.P. Oud, Hans Poelzig, Adolf Rading, Hans Scharoun, Adolf G. Schneck, Mart Stam, Bruno Taut e Max Taut. **Bau und Wohnung**. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1927.

Porém, foi na casa C2 que os arquitetos buscam fazer as maiores inovações na forma de habitar, criando uma casa inspirada nos vagões da empresa Pullmann: de dia, a casa toda aberta era um vagão-sala; à noite, compartimentada com paredes deslizantes, a casa tornava-se um vagão-dormitório. O mobiliário foi restrito a poucas peças e algumas pinturas cubistas. Além da cama com a mesa em aço tubular com tampo de madeira e as cadeiras Thonet, Le Corbusier desenhou um sistema de armários em alvenaria que dispunham de gavetas para guardar as camas em seu interior, liberando o ambiente para o uso durante o dia. Durante a noite, um sistema de divisórias móveis, que correm entre os pilares metálicos, permitia a compartimentação do ambiente em células que proporcionavam maior privacidade aos moradores:

No fundo dessas células ou cabines de 2,50m x 4m, havia, em cada quarto, uma construção especial e econômica de cimento armado, permitindo esconder a cama, fornecendo armários calculados exatamente para oferecer a cada ocupante de uma célula o guarda-roupas, prateleiras para roupas e roupas de cama, para chapéus, sapatos etc... em suma, um arranjo completo de prateleiras bem calculadas substituindo todos os móveis com os quais se costuma encher os quartos; esse mobiliário tradicional não só desordena os quartos, mas obriga o arquiteto a construí-los maiores, muito grandes⁸. (LE CORBUSIER, 1927)

Figuras 7 e 8 –Interior da casa C2. Armários em alvenaria, cadeiras Thonet e mesa com pé metálico Weissenhof, Stuttgart.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Para Le Corbusier, a construção das casas oportunizou a apresentação de suas ideias de “tipo”: “um tipo de estrutura, um tipo de disposição interior, uma proposta de reforma do mobiliário, uma plástica categórica do cimento armado, uma estética franca”. (LE CORBUSIER, 1929, p. 45) No entanto, quanto à questão do mobiliário, as casas C1 e C2 não apresentaram grandes novidades. Segundo Rüegg, a vanguarda representada em Stuttgart decidiu fazer “o ‘problema do interior’ um dos focos de atenção principal” da exposição *Die Wohnung*⁹. Lá, designers alemães e holandeses expuseram seus mobiliários em metal. Marcel Breuer, Mart Stam, J.J.O. Oud e o próprio Mies van der Rohe, entre outros, apresentam suas últimas criações. Le Corbusier, mais uma vez sem dinheiro para executar suas ideias, diz: “Embarcamos em um sério estudo de cadeiras no verão de 1927, mas infelizmente não conseguimos fabricar a tempo. Linhas de crédito reduzidas a zero não podem produzir mais que zero¹⁰”.

⁸ Documento FLC A3-2 67.

⁹ RÜEGG, Arthur. **Le Corbusier. Furniture and Interiors 1905-1965: The Complete Catalogue Raisonné**. Zurique: Verlag Scheidegger und Spiess, 2012, p.102.

¹⁰ Le Corbusier in: RÜEGG, Arthur. **Le Corbusier. Furniture and Interiors 1905-1965: The Complete Catalogue Raisonné**. Zurique: Verlag Scheidegger und Spiess, 2012, p. 103.

Insatisfeitos com o resultado da exposição, Le Corbusier e Pierre Jeanneret voltam à França com a intenção de criar sua própria linha de mobiliários em metal para os interiores das casas que estavam construindo. Para tanto, os arquitetos, depois de verem o estande *Bar sous le toit* – um fragmento do apartamento de Charlotte Perriand, com brilhantes mobiliários em aço cromado, no Salão do Outono daquele ano –, convidam a arquiteta para colaborar com seu escritório. Em sua biografia, Charlotte Perriand comenta:

Minha função no atelier não era ocupar-me da arquitetura e senão do “equipamento da habitação”. Le Corbusier esperava de mim, com impaciência, dar vida ao mobiliário. (PERRIAND, 1988, p. 24)

Segundo Rüegg, a colaboração de Charlotte Perriand com Le Corbusier “colocou um fim aos interiores puristas” apresentados pelo ateliê da Rue de Sèvres no Pavilhão de l'Esprit Nouveau em 1925. Em seu primeiro trabalho como associada, Charlotte Perriand desenvolveu o novo mobiliário para a galeria de pinturas da Maison La Roche em Paris.¹¹ Para este projeto ela desenha a mesa em mármore preto polido apoiada de um lado por um pé metálico em forma de V e do outro por uma base retangular revestida com a mesma cerâmica preta do piso retangular que cria abaixo dela. Para a iluminação das obras de arte, cria uma luminária de sete metros de comprimento com seção em forma de V, que inclui um dispositivo de iluminação dupla, um lado voltado para o teto, melhorando a atmosfera geral da iluminação, e outro dirigido diretamente às pinturas colocadas na parede. Abaixo da rampa ela substitui o armário embutido por um *casier* metálico com portas deslizantes de vidro. O piso de madeira é substituído por um piso emborrachado cor-de-rosa.

Figura 9 – Galeria de pintura Maison La Roche. Casier metálico abaixo da escada e mesa com pé metálico em forma de V.
Fonte: Acervo da autora, 2018.

Outro trabalho importante no desenvolvimento da questão do mobiliário é o projeto dos interiores da Villa Church, projeto de 1927 feito para o casal americano Barbara e Henry Church. Benton (2007) aponta uma mudança radical na estética da arquitetura de interiores nesta casa. Segundo ele, Perriand racionalizou o equipamento de acordo com as necessidades, trazendo sua própria concepção de habitação, “o que torna o dia a dia mais confortável e funcional”. Para a sala de jantar do pavilhão A, Charlotte Perriand desenha um armário com portas de correr de alumínio que ocupa toda a extensão do peitoril abaixo da janela com grande capacidade de armazenamento. A mesa possui base em tubo niquelado e as cadeiras são as *Fauteuils pivotants* em couro coral vermelho, desenhadas anteriormente por ela para sua casa. O piso é de lajota preta, e embaixo da mesa há um tapete claro. Para a biblioteca do pavilhão B elaboram os primeiros protótipos dos moveis metálicos: as poltronas *dossier basculante* e *grand confort* e a *chaise-longue basculante*. Para este ambiente

¹¹ A galeria de pinturas da Maison La Roche teve que ser restaurada depois de uma inundação causada pelo mau funcionamento dos radiadores do sistema de aquecimento.

Charlotte Perriand desenha uma mesa formada por um tampo de cristal apoiado sobre uma estrutura de aço de seção ovoide. A biblioteca ocupa toda a parede, quase oito metros de comprimento, e consiste em duas longas prateleiras de concreto revestidas com perfis de aço pintado e fechadas por portas deslizantes em chapa metálica. Aqui o mobiliário tubular é introduzido pela primeira vez. Mobiliário e arquitetura estão em harmonia, em unidade de espírito. Orgulhosa do resultado obtido, Charlotte Perriand escreve em sua biografia:

Eles poderiam tomar seus lugares em uma embaixada, em um palácio, na casa do amigo La Roche. Por sua plasticidade, fornecemos a prova de que novos produtos, como tubos de aço, aplicados ao mobiliário, poderiam sair do gueto do assento dos conhecidos “bistrôs” ou “hospitais”. (PERRIAND, 1988)

Figura 10 – Sala de jantar Villa Church.

Figura 11 – Biblioteca Villa Church.

Fonte: Fundação Le Corbusier. <http://www.fondationlecorbusier.fr/>

Com uma coleção de assentos pronta, Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand se encorajam a fazer uma demonstração em escala real dos equipamentos necessários para a casa ideal. No Salão do Outono de 1929, o trio de arquitetos apresentou *un Equipement Intérieur d'une Habitation*, a solução completa para o problema do mobiliário existente até o momento. Apresentados em uma “célula de habitação”, um apartamento para três moradores de 90m², os “equipamentos” eram todos produzidos com materiais incomuns a uma casa, tais como aço e vidro. Os espaços internos do estande fluíam organizados por *casiers* que assumiam o papel de elementos arquitetônicos de compartimentação. O mobiliário apresentado consistia basicamente em mesas, cadeiras e armários. Na grande sala todo o mobiliário exposto era produzido com estrutura de suporte em tubo metálico. Estavam presentes as mesas com tampo de vidro e cadeiras de diversas formas e modelos, todas estofadas em couro e cada uma correspondendo uma função distinta: comer, trabalhar e descansar. A *Fauteuil à dossier basculante*, *Fauteuil grand confort*, apresentada em dois tamanhos, *Fauteuil pivotant*, *Fauteuil tournant*, *Tabouret tournant*, *chaise-longue basculante*, assim como mesas com tampo de cristal, compunham o ambiente.

Os *casiers* apresentados aqui eram uma evolução dos *casiers* desenvolvidos por Le Corbusier e Pierre Jeanneret para o Pavilhão de l'Esprit Nouveau. Produzidos integralmente em aço, as peças eram compostas por módulos de setenta e cinco centímetros de altura por setenta e cinco centímetros de largura e cinquenta e cinco centímetros de profundidade. Com acabamento em vidro, espelho e em alguns momentos vazados, esses módulos poderiam ser empilhados, colocados lado a lado e preenchidos conforme as suas funções, demonstrando a sua versatilidade e as múltiplas possibilidades de combinações.

Figura 12 – Planta do estande Equipamentos para uma Habitação desenhada pela autora.

1. Sala – “alegria, trabalho, espaço”.
2. Dormitório – “descanso”.
3. Banho – “higiene”.
4. Dormitório – “descanso”.
5. Cozinha – “comida”.

Fonte: Acervo da Autora.

Figura 13 – Sala – “alegria, trabalho, espaço”. Estande Equipamentos para uma Habitação.

Fonte: Fundação Le Corbusier.

<http://www.fondationlecorbusier.fr/>

CONCLUSÃO

Como foi apresentado, as exposições e mostras tiveram papel fundamental na evolução do conceito de habitação moderna de Le Corbusier. No prefácio da segunda edição de *Por uma arquitetura*, de 1924, Le Corbusier diz:

estudar a casa para o homem corrente, qualquer um, é reencontrar as bases humanas, a escala humana, a necessidade-tipo, a função-tipo, a emoção-tipo. Eis aí. Isso é capital. Isso é tudo. (LE CORBUSIER, 1973)

Para ele, o problema da planta moderna só seria resolvido através do estudo do mobiliário. Após apresentar sua preocupação com esta questão em 1922, o arquiteto desenvolve, para a Exposição de Artes Decorativas de 1925, “a casa em série, para um homem comum”, uma nova forma de habitar o espaço, onde foram expostos os primeiros *casiers*, a mesa com tampo de madeira e estrutura em aço e um conjunto de mobiliário industrializado selecionado: cadeiras Thonet, poltronas Maple, cadeiras metálicas produzidas em série para as áreas externas. Como vimos, esta “paleta” de mobiliário se repete em suas obras em residências da época. Em 1927, com a exposição em Stuttgart, o ateliê da *Rue de Sèvres* tem novamente a liberdade experimental necessária para desenvolver ainda mais suas propostas de habitação. Porém, como diz no prefácio da terceira edição de *Por uma Arquitetura*, datado de 1º de janeiro de 1928:

A construção em Stuttgart, em 1926, da cidade-jardim de Weissenhof [...] revelou a existência de procedimentos técnicos, e uma tendência estética, porém só serviu para dividir o público em dois campos antagônicos, porque a planta moderna da casa não foi imposta. Tirando partido das liberdades imensas adquiridas pelas novas técnicas, tratamos de pressentir uma planta nova. Quando uma época tem a planta de uma habitação, isso significa que sua evolução social se fixou e que existe um equilíbrio. Porém, este não é nosso caso. (LE CORBUSIER, 1973)

Ao que parece, após esta segunda Exposição o arquiteto ainda não estava satisfeito quanto aos resultados de sua investigação, a questão do mobiliário ainda não estava resolvida. A mudança realmente ocorre com a entrada de Charlotte Perriand na equipe no ano de 1927. A partir daí a equipe se complementa, e esta questão, ponto crucial no programa da habitação moderna, evolui, culminando no Salão do Outono de 1929. Durante a apresentação de sua conferência “A aventura do mobiliário” proferida em Buenos Aires, concomitantemente com a mostra em Paris, Le Corbusier anuncia:

devemos ter um vasto estande no Salão do Outono de Paris, demonstrando de maneira decisiva o princípio do “equipamento de uma casa moderna”. (LE CORBUSIER, 2004, p. 118)

E finaliza dizendo:

a noção do mobiliário desapareceu. Foi substituída por um vocábulo novo: “o equipamento doméstico”. (LE CORBUSIER, 2004, p. 126)

Acaba aqui um ciclo. Na Introdução do terceiro volume de suas obras completas, Le Corbusier anuncia:

Este ano (1929) significa para mim, até certo ponto, o fim do primeiro período de investigações. 1930 abre um período de novas tarefas; está relacionado com trabalhos importantes, grandes eventos em arquitetura e construção da cidade, para a maravilhosa época de evoluir com a nova civilização da máquina. (LE CORBUSIER, 1935, p. 15)

REFERÊNCIAS

BELENGUER, María Melgarejo. **La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand**. Barcelona: Fundación caja de arquitectos, 2011.

BENTON, Tim. **The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930**. Basilea, Boston, Berlim: Birkhäuser Verlag Ag, 2007.

COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

FUNDAÇÃO LE CORBUSIER

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 1973.

LE CORBUSIER. **Precisões**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

LE CORBUSIER. **Urbanismo**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2018.

LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions D'Architecture, 1929.

LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1929-1934**. Zurique: Les Éditions D'Architecture, 1935.

PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética**. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica. Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 2006.

PERRIAND, Charlotte. **Une vie de création**. Paris: Odile Jacob, 1998.

RÜEGG, Arthur. Furniture and interiors: 1923 – 1925 – 1928. In: SPEISER, Philip; BENTON, Tim; RÜEGG, Arthur. **Villa La Rocca**. Paris: Fondation Le Corbusier, 2009.

RÜEGG, Arthur. **Le Corbusier. Furniture and Interiors 1905-1965: The Complete Catalogue Raisonné**. Zurique: Verlag Scheidegger und Spiess, 2012.